

COMPARTIMENTUL
MASS-MEDIA ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE A
REPUBLICII MOLDOVA

Valeriu EFREMOV

Republica Moldova, Chișinău, Academia militară a forțelor armate „Alexandru cel Bun”,

Doctor în filosofie, conferențiar universitar, master în drept, postdoctorand USM

Article represents a new, self-contained study in the Republic of Moldova on the history of the audiovisual field, audiovisual policy in the Republic of Moldova, media services In the context of the new Audiovisual Media service code adopted on 18 October 2018, ensuring media information security in the Republic of Moldova in the new geopolitical conditions.

Keywords: *Audiovisual, television, European audiovisual policy, the cross-border Television convention, information security, security environment, audiovisual Council, audiovisual Media Services Code, Moldova.*

1. Politica Republicii Moldova în domeniul serviciilor media audiovizuale

Ne punem drept scop prezentarea pe scurt a realizării politicii Republicii Moldova privind serviciile media audiovizuale.

a). Armonizare legislativă

În 1995 Parlamentul Republicii Moldova adoptă Legea audiovizualului [4]. Trebuie de menționat că această lege este o primă lege democratică menită să reglementeze activitatea în domeniul audiovizualului. Astfel în republica noastră prin această lege s-au implementat principiile europene privind pluralismul de surse și opinii, diversitatea și satisfacerea intereselor diferitor categorii de cetățeni.

La 27 iulie 2006 a fost adoptat Codul audiovizualului [2]. Acest cod a fost adoptat în urma unor dezbateri destul de serioase. La elaborarea și adoptarea acestui cod au contribuit societatea civilă și organizațiile internaționale. În rezultat au fost abrogate Legea audiovizualului din 1995 și Legea cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, adoptată în iulie 2002. Acest Cod a suferit un șir de modificări și completări cu scopul de a elimina deficiențele și lacunele care puneau în pericol implementarea adecvată a politicii satului în domeniul audiovizualului.

Dezvoltarea pieței media, introducerea și utilizarea pe larg a tehnologiilor moderne precum și evoluția permanentă a jurisprudenței europene în domeniul respectiv a impus necesitatea de a veni cu un nou Cod al Audiovizualului.

Noul Cod și-a pus ca scop să transpună în cadrul legal național Directiva Parlamentului European și al Consiliului numită Directiva Serviciilor Media Audiovizuale (DSMAV).

Codul serviciilor media audiovizuale (SMAV) are drept scop transpunerea în legislația națională a Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 [11]. Privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii media audiovizuale, numită uzual Directiva serviciilor media audiovizuale (DSMAV). Din acest motiv, s-a considerat necesar și titlul să fie adecvat pentru legislația națională - „Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova”.

Confirmând adeziunea Republicii Moldova la standardele europene privind libertatea de exprimare a mass-media și accesul populației la serviciile media audiovizuale, în temeiul art.66 lit.d), art.72 alin.(3) lit.f), art.126 alin.(2) lit.a)-b) și art.132 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova [1], Parlamentul Republicii Moldova la 18 octombrie 2018 a adoptat „Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova” [3]. Astfel Republica Moldova a preluat reglementările fundamentale ale acquis-ului, reprezentate de Directiva „Televiziunea fără frontiere”.

Pentru completarea armonizării legislației cu acquis-ul comunitar din domeniul audiovizualului, au fost prevăzute două căi de acțiune: pe de o parte, modificarea și completarea Codului audiovizualului în sensul armonizării lui cu Directiva nr.89/552/CEE (Directiva „Televiziunea fără frontiere” DTFF), așa cum a fost amendată prin Directiva nr.97/36/CE, iar pe de altă parte, ratificarea Convenției Europene privind Televiziunea fără frontiere a Consiliului Europei.

Prevederile Convenției europene privind televiziunea fără frontiere a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, așa cum a fost modificată de Protocolul de amendare a Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontalieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998, au fost preluate în legislația Republicii Moldova în întregime.

În urma adoptării noului Cod, legislația Republicii Moldova este aliniată la acquis-ul comunitar. Codul a preluat din acquis prevederile legate de: jurisdicție, protecția demnității umane și a minorilor, evenimentele de importanță majoră, publicitate, sponsorizare și teleshopping. De asemenea, au fost avute în vedere prevederile referitoare la obligațiile culturale (cotele europene și producătorii independenți).

Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale a fost elaborat de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul

Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media. Grupul de lucru constituie o platformă de comunicare și un mecanism de cooperare permanentă între Parlament și reprezentanții instituțiilor media, instituțiilor internaționale și ONG-urilor media. Grupul a fost creat în iunie 2017, la inițiativa Președintelui Parlamentului A.Candu, cu suportul Proiectului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”. Asistența tehnică este oferită membrilor Grupului de către Freedom House, Internews și Ambasada SUA în Republica Moldova [19].

S-a ținut cont de sugestiile și observațiile cuprinse în expertizele internaționale oferite în 2011 de Consiliul Europei (CoE), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (UERT) la proiectul Codului Audiovizualului elaborat de societatea civilă, precum și de prevederile noi cuprinse în Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței.

La elaborarea reglementărilor a fost luată în considerare experiența mai multor țări europene, documentul având drept scop ajustarea legislației naționale în domeniul mass-media la cea europeană.

Codul transpune în premieră în legislația națională normele UE de reglementare în domeniu și a fost elaborat de specialiști.

Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale a fost supus dezbaterilor publice, la care au participat deputați, experți, membri ai CCA, reprezentanți ai instituțiilor mass-media, societății civile și organizațiilor internaționale.

Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale [11].

Scopul prezentului cod este dezvoltarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova pe principii democratice.

Legislația audiovizuală este constituită din Constituția Republicii Moldova, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, prezentul cod, alte acte legislative și deciziile Consiliului Audiovizualului.

Consiliului Audiovizualului, în calitate de unică autoritate de reglementare în vederea implementării legislației audiovizuale, adoptă decizii în cazurile și în limitele prevăzute de prezentul cod și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Documentul prevede un șir de noi reglementări referitoare la principiile de comunicare audiovizuală, în temeiul cărora trebuie să activeze toți furnizorii

de servicii media, inclusiv: libertatea de exprimare, independența editorială, asigurarea informării corecte, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, echilibrul de gen, protejarea spațiului audiovizual național, transparența proprietății, accesul la evenimente importante majore, protecția jurnaliștilor, dreptul la replică etc.

Legiuitorii au păstrat însă punctul ce interzice difuzarea pe post a emisiunilor informaționale și analitice care au fost produse în țările care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Amintim că Federația Rusă a semnat dar nu a ratificat această convenție, astfel potrivit noilor prevederi emisiunile de acest tip produse în această țară vor fi interzise în Republica Moldova.

În Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigură protecția persoanelor, societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare sau de informare manipulative din exterior și neadmiterii provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova. La fel, este prevăzută transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Dacă comparăm legislația Republicii Moldova și a reglementărilor în domeniul audiovizualului cu prevederile Directivei nr.552/89 „Televiziunea fără frontiere” [7] a CE (amendată prin Directiva nr.36/97), putem spune cu siguranță că, în ansamblu, legislația în domeniul serviciilor media audiovizuale are un grad înalt de armonizare.

b) Capacitate administrativă

În ceea ce privește reglementările infra-legislative, Consiliul Audiovizualului (C.A.) a continuat procesul de întărire a capacității sale instituționale și administrative, iar reglementările adoptate au vizat dezvoltarea armonioasă a pieței audiovizuale prin favorizarea liberei concurențe, a creației și a producției audiovizuale naționale

Conform Codului serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului este responsabil pentru elaborarea deciziilor de reglementare și a normelor de aplicare a acestora, în conformitate cu acquis-ul în domeniul audiovizual, asigurând și monitorizarea implementării legislației în domeniul audiovizualului. C.A. este autoritate publică autonomă, cu responsabilități în protejarea interesului public în domeniul audiovizualului și cu competențe în elaborarea politicii în domeniul audiovizualului, a politicilor și a strategiei privind formarea echilibrată a pieței audiovizualului, precum și în reglementarea și monitorizarea pieței audiovizualului.

Organizarea prezentă a Consiliului Audiovizualului: asigură cadrul instituțional pentru desfășurarea procesului de continuare a adoptării acquis-ului

comunitar și transpunerea acestuia conform reglementărilor în vigoare, precum și derularea activității de control privind respectarea cadrului legislativ.

Pentru formarea și echilibrarea pieței audiovizualului din Republica Moldova, C.A. elaborează și implementează politicile și strategia pentru asigurarea accesului publicului la programele audiovizuale, emite reglementări în domeniul audiovizual și controlează respectarea obligațiilor ce revin titularilor de licență de emisie.

Consiliul Audiovizualului va institui pentru furnizorii de servicii de televiziune și radiodifuziune cerințe suplimentare privind protecția minorilor:

a) în zilele de sâmbătă și duminică, în perioadele de vacanță ale minorilor, în zilele oficiale de odihnă;

b) în orarul de protecție a minorilor, care cuprinde orele 7-8 și 17-21, iar în zilele și perioadele prevăzute la lit.a) – orele 8-12 și 17-22;

c) în cazul difuzării programelor dedicate pariurilor și jocurilor de noroc (cu excepția loteriilor), care poate avea loc doar între orele 1 și 5.00;

d) în domeniul prestării comunicărilor comerciale audiovizuale;

e) în alte domenii prevăzute în directivele, rezoluțiile și recomandările, adoptate de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și / sau ale Consiliului Europei.

În vederea protecției minorilor, Consiliul Audiovizualului:

a) va promova în rândul furnizorilor de servicii media necesitatea coreglementării în domeniul omunicărilor comerciale audiovizuale;

b) va institui cerințe privind protecția minorilor în domeniul serviciilor media audiovizuale la cerere;

Consiliul Audiovizualului este garant al interesului public în domeniul audiovizualului și are misiunea de a contribui la dezvoltarea audiovizualului în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de prezentul cod, cu normele și recomandările internaționale în domeniu.

Consiliul Audiovizualului este autoritate responsabilă pentru punerea în aplicare a convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte. Consiliul Audiovizualului este consultat în procesul de definire a poziției Republicii Moldova și poate participa, prin reprezentanți, la negocierile internaționale cu privire la domeniul audiovizualului.

De asemenea, documentele și deciziile autorității de reglementare - Consiliul Audiovizualului - sunt menționate în multe părți ale proiectului Codului.

Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligațiilor și sancționarea încălcării prevederilor prezentului cod, precum și a deciziilor emise în baza și pentru aplicarea acestuia revin Consiliului Audiovizualului [3].

Consiliul Audiovizualului este constituit din 9 membri integri și cu experiență profesională în serviciile media audiovizuale, comunicare și jurnalism, drept, cinematografie, artă, cultură, știință și cercetare, tehnologii in-

formaționale, publicitate, activitate academică. Nu mai mult de 5 membri ai Consiliului Audiovizualului sunt de același sex.

Componența Consiliului Audiovizualului este formată din:

- a) un membru propus de majoritatea parlamentară;
 - b) un membru desemnat de Centrul de Jurnalism Independent la propunerea organizațiilor reprezentative de media;
 - c) un membru desemnat de Uniunea Cineaștilor la propunerea uniunilor de creație;
 - d) un membru propus de opoziția parlamentară;
 - e) un membru desemnat de Asociația Agențiilor de Publicitate la propunerea organizațiilor din industria publicității;
 - f) un membru desemnat de Academia de Științe la propunerea organizațiilor din mediul academic;
 - g) un membru propus de Președintele Republicii Moldova;
 - h) un membru propus de Adunarea Populară a UTA Gagauz-Yeri;
 - i) un membru desemnat de Avocații Poporului la propunerea organizațiilor din domeniul protecției drepturilor omului.
- e) să asigure securitatea și dezvoltarea spațiului audiovizual național.

Sunt interzise programele audiovizuale:

a) susceptibile de a propaga, incita, promova sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, naționalitate, religie sau credință, dizabilitate sau orientare sexuală.

b) ce diseminează pornografia infantilă;

c) ce prezintă apologetic regimurile totalitare, nazist și comunist, autorii crimelor și abuzurilor acestor regimuri, și denigrează victimele acestora;

Articolul 17 [3]. prevede protejarea spațiului audiovizual național:

Spațiul audiovizual național este utilizat în condițiile prezentului cod, astfel

- să favorizeze libera circulație a informației;
- să contribuie la asigurarea libertății de exprimare;
- să contribuie la acoperirea necesităților informaționale sociale;
- să contribuie la asigurarea integrității profesionale și sociale a furnizorilor de servicii media.

În spațiul audiovizual național, sunt interzise programele audiovizuale care constituie dezinformare mediatică și / sau propagandă mediatică.

Consiliul Audiovizualului instituie reglementări și întreprinde, în limitele competențelor legale, acțiunile necesare în vederea protejării spațiului audiovizual național.

Consiliul Audiovizualului elaborează, dezbate public, aprobă, actualizează și pune în aplicare strategii de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale

pe termen mediu și lung, reglementări privind modul de desemnare a Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național și de dezbateră a raportului anual de activitate al acestuia; politica de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor prezentului cod; alte acte normative și mecanisme care asigură implementarea prevederilor prezentului cod; exercită controlul asupra modului în care furnizorii și distribuitorii de servicii media își îndeplinesc obligațiile asumate conform prezentului cod. Controlul asupra conținuturilor serviciilor media și a programelor audiovizuale este exercitat numai după furnizarea lor; cooperează cu organisme similare din lume în vederea preluării și implementării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul de care este responsabil; cooperează cu alte autorități publice și instituții abilitate din Republica Moldova în vederea aplicării legislației cu privire la serviciile media audiovizuale.

În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Audiovizualului emite acte normative cu caracter obligatoriu pentru furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media și norme de conduită profesională cu caracter de recomandare.

Consiliul Audiovizualului aplică sancțiuni în conformitate cu prezentul cod.

Consiliul Audiovizualului activează în baza propriului regulament de organizare și funcționare.

În vederea exercitării atribuțiilor Consiliul Audiovizualului își constituie o structură funcțională proprie, inclusiv structuri teritoriale.

Consiliul Audiovizualului emite decizii în prezența a cel puțin 6 membri și cu votul a cel puțin 5 membri, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Cod. Toate deciziile Consiliului Audiovizualului sunt motivate.

Consiliul Audiovizualului elaborează și adoptă politica de sancțiuni care, în mod obligator, conține lista încălcărilor și, respectiv, a sancțiunilor pentru încălcări. La necesitate, politica de sancțiuni este actualizată.

Consiliul Audiovizualului aplică următoarele sancțiuni: a) avertizare publică; b) amendă cuprinsă între 1.000 și 100.000 de lei; c) interdicție de a furniza comunicări comerciale audiovizuale pe o durată determinată de timp; d) suspendare a licenței de emisie pe o durată determinată de timp; e) retragere a licenței de emisie sau a autorizației de retransmisie.

Consiliul Audiovizualului cooperează cu autoritățile publice din Republica Moldova în vederea exercitării atribuțiilor ale.

Procedura și condițiile de cooperare cu autoritățile publice sunt stabilite prin acorduri de cooperare care sunt publicate pe site-urile oficiale ale părților contractante.

c) Sprijinul financiar privind realizării politicilor în domeniul serviciilor media audiovizuale

Bugetul furnizorului public național de servicii media va fi constituit din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii. Subvențiile din bugetul de stat vor fi stabilite anual prin legea bugetului de stat, reprezentând volumul subvențiilor din bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele prețurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin.

Bugetul Consiliului Audiovizualului se constituie din următoarele surse: a) subvenții de stat în mărime de 0,03% din valoarea bugetului public național prevăzută de legea bugetară anuală. b) donații și granturi, cu excepția celor provenind de la persoane fizice sau juridice care au un interes în sectorul audiovizual; c) alte venituri legale [3].

C.A. a decis să prevadă în bugetul propriu sumele necesare obiectivelor de armonizare legislativă și dezvoltare a capacității sale instituționale, precum și pentru asigurarea procesului de monitorizare a implementării acquis-ului.

2. Asigurarea securității informaționale a Republicii Moldova

Asigurarea protecției spațiului informațional al Republicii Moldova este o obligație a statului. Situația care s-a creat în ultima perioadă în spațiul post-sovietic, sursele informaționale audiovizuale din Federația Rusă au început să aibă un impact deosebit de negativ asupra respectării drepturilor omului, securității statului, consolidării statutului de stat suveran, independent și integru.

Din aceste considerente s-a hotărât de a face unele modificări și completări în Codul audiovizualului adoptat în 2006, în care s-au observat unele lacunele care continuau să pună în pericol implementarea adecvată a politicii satului în domeniul audiovizualului.

Realitatea arată că dezvoltarea pieței media, introducerea și utilizarea pe larg a tehnologiilor moderne precum și evoluția permanentă a jurisprudenței europene în domeniul serviciilor media audiovizuale dictează necesitatea elaborării și adoptării un nou Cod al Audiovizualului care ar ține cont de aceste schimbări esențiale.

Dar până la adoptarea noului Cod era necesar ca unele subiecte să-și găsească reflectarea în Codul existent.

S-a propus asigurarea securității informaționale a statului. Astfel articolul 2 a Codului audiovizualului din 2006 se completează cu următoarea formulare: „securitate informațională - ansamblu de măsuri în vederea asigurării protecției persoanelor, societății și statului de eventuale tentative de dezinformare și / sau de informare manipulative din exterior și neadmiterii provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova” [3].

Sintagma „securitate informațională” se introduce și în articolul 7 al Codului audiovizualului.

Menționăm că asigurarea securității informaționale a statului este prevăzută în Strategia securității naționale a Republicii Moldova, aprobată prin

hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.153 din 15 iulie 2011 [39] (pct. 4.7). Deci putem constata că acum șapte ani prin această hotărâre Parlamentul a identificat necesitatea soluționării acestei probleme prin ajustarea cadrului normativ relevant în vederea instituirii mecanismelor eficiente de monitorizare, de control pentru a diminua discrepanțele și provocările existente, protejarea societății de eventuale tentative de dezinformare și / sau de informare manipulative din exterior.

În scopul asigurării securității informaționale a statului, prin completarea articolului 9 a Codului audiovizualului din 2006 se permite radiodifuzorilor transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Aceste completări asigură securitatea informațională a statului prin impunerea anumitor limitări pentru transmisia sau difuzarea emisiunilor informativ-analitice și politice străine, la producerea cărora nu se ține cont de standardele și rigorile internaționale, prevăzute, în special, în Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului prin decizia 4/13 din 12 februarie 2018 în scopul aplicării dispozițiilor art.9 alin.(21) din Codul audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006 a modificat Anexa nr.1 a Deciziei CCA nr.2/5 din 15 ianuarie 2018 *Cu privire la asigurarea securității informaționale prin neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova și modificarea deciziilor CCA nr.83 din 30.09.2008, nr.14/83 din 17.05.2016 și nr.17/120 din 21.07.2017 „Despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licențelor prin concurs* [6].

Începând cu 12 februarie, 2018 în Republica Moldova retransmiterea știrilor și altor programe cu privire la evenimentele curente ale canalelor din Rusia au fost interzise potrivit articolului 9 a Codului audiovizualului privind interzicerea pe teritoriul Republicii Moldova a știrilor și emisiunilor analitice, militare și politice produse în țările care nu au semnat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Aceste țări includ Rusia, care a semnat documentul în 2006, dar nu la ratificat. Astfel, canalele TV din Moldova, care au fost angajate în retransmiterea canalelor de propagandă rusă-de exemplu, canalul prime TV, retransmitea „primul canal” rusesc precum și RTR-Moldova și noul canal NTV Moldova sunt obligate să difuzeze doar știrile produse în Moldova și de asemenea programele de divertisment.

Asigurarea securității informaționale preocupă nu numai Republica Moldova, ci și alte state din Europa.

De mai mulți ani deja atât la nivelul Consiliului Europei cât și a Parlamentului European se discută intens acest subiect și consecințele negative care

deja sunt resimțite datorită propagandei externe masive, a dezinformării și manipulării. Doar în anul 2016 au fost publicate câteva studii la acest subiect (Analiza Parlamentului European - Strategia de comunicare a UE cu o viziune pentru contracararea propagandei; Studiul Consiliului Europei Libertatea de exprimare și media audiovizuală, luând act și de jurisprudența CEDO, aprilie 2016).

Și în plan intern au avut loc mai multe conferințe internaționale pe subiectul contracarării propagandei externe ca mijloc de asigurarea a securității statului. Ultima conferință a avut loc la Chișinău sub egida Parlamentului Republicii Moldova în luna iulie 2016 cu invitarea multor experți internaționali din domeniu.

Tot în 2016, de către societatea civilă din domeniu, cu susținerea partenerilor externi, a fost realizat un studiu aprofundat pe subiectul securizării spațiului informațional. Este oportun de a sublinia doar câteva din constatările experților din acest studiu:

„Specialiștii în securitate arată că mass-media este instrumentul de bază folosit în desfășurarea unor acțiuni de agresiune informațională. Prin intermediul unor instituții de presă se creează și se întreține din exterior o imagine deformată asupra politicii și situației interne din statul vizat, opinia publică fiind astfel intoxicată. Prin aceste acțiuni se urmărește: destabilizarea internă, declanșarea unor confruntări interne pe motive diverse (religioase, etnice, economice, ș.a.), care să justifice o eventuală intervenție militară din exterior; stimularea acțiunilor destabilizatoare ale unor grupări extremiste interne; demobilizarea cetățenilor; diminuarea încrederii cetățenilor în capacitatea instituțiilor statului de a rezolva problemele cu care se confruntă societatea”.

Când vorbim de securitatea spațiului mediatic, trebuie să ne referim la două tipuri de provocări: externă - când securitatea spațiului mediatic este amenințată de alte țări, prin intermediul tehnicilor de propagandă agresivă, sau a așa-numitului război-hibrid; ... internă - când spațiul mediatic este intenționat intoxicat de către instituțiile media autohtone cu informație incorectă și neveridică (tehnicile de manipulare ale opiniei publice).

În pofida multiplelor măsuri, la nivel național și internațional, mediile de informare au continuat să fie înregimentate în confruntările bilaterale sau multilaterale, produse în deceniile postbelice ca instrumente ale războiului informațional. ... Războiul informațional reprezintă acțiunile adoptate pentru a obține superioritate informațională în sprijinul strategiei militare naționale prin compromiterea informațiilor inamicului și sistemelor sale de informații în același timp cu asigurarea și apărarea propriilor informații și sisteme.

Războiul informațional, purtat de-a lungul anilor, a luat diferite forme: psihologic sau imagologic, electronic sau web. Actualmente el devine parte a așa numitului război hybrid. ... Războiul hybrid, potrivit lui F.G.Hoffman și J.N.Mattis, teoreticienii acestui concept (2005), se înscrie în lista amenințărilor

generatoare de războaie, alături de cele convenționale și neconvenționale. Acest concept și, implicit, practica respectivă, în analizele cercetătorului roman V.Cruceru, reprezintă o consecință a tehnologiilor informaționale (IT) și a globalizării de care profită diverși actori statali și substatali, pentru a putea să-și susțină interesele în așa unor puteri, prin alte abordări decât confruntarea armată clasică.

Spațiul mediatic, înglobând părțile defectuoase invocate, devine un sol fertil pentru numeroase amenințări informaționale externe, articulate, cel puțin, în:

1. Instituirea controlului neautorizat asupra segmentelor sau a sistemelor informaționale sau de comunicații întregi și atacuri cibernetice, inclusiv ce afectează mediile de informare de pe platformele virtuale;

2. Penetrarea în entitățile media naționale, preluarea controlului asupra politicilor lor editoriale;

3. Campaniile de presă la comandă / atacul informațional pe subiectele sensibile politice, economice sau sociale, altfel zis desfășurarea propagandei prin dezinformare, semi-adevăr sau stabilirea unei agende false sau pretins adevărate pentru a canaliza opinia publică în albia obiectivelor subversive oculte;

4. Terorismul cultural care are drept scop distrugerea sistemului de valori al unui stat. Promovat prin mass-media, acesta poate, de exemplu, lua forma menținerii tensiunilor interetnice sau sociale în urma abordării tendențioase a unor subiecte sensibile, să zicem, de ordin lingvistic sau etnic, comentarea mentalităților perimate sau nostalgice pentru vremurile și sistemele sociale apuse, etc.

5. Afluxul informațional asimetric extern prin intensificarea torentelor subversive de comunicare internațională a unei țări în raport cu altă țară, inclusiv prin instituirea antenelor locale ale mediilor străine sau coruperea în scopuri informaționale manipulatorii a mediilor locale;

6. Agresiunea informațională ce se manifestă prin acapararea structurilor principale ale sistemului informațional intern, crearea și întreținerea unei imagini deformate asupra politicii și situației interne din statul vizat prin intoxicarea informațională a opiniei publice în teme.

7. Practicile calificate de cercetători drept manifestări ale imperialismului media, colonialismului electronic, tehnopartheidului mondial sau / și drept instrumente ale războiului hibrid.

Începând cu 12 februarie, 2018 în Republica Moldova retransmiterea știrilor și altor programe cu privire la evenimentele curente ale canalelor din Rusia au fost interzise potrivit articolului 9 a Codului audiovizualului privind interzicerea pe teritoriul Republicii Moldova a știrilor și emisiunilor analitice, militare și politice produse în țările care nu au semnat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Aceste țări includ Rusia, care a semnat

documentul în 2006, dar nu la ratificat. Astfel, canalele TV din Moldova, care au fost angajate în retransmiterea canalelor de propagandă rusă-de exemplu, canalul prime TV, retransmitea „primul canal” rusesc precum și RTR-Moldova și noul canal NTV Moldova sunt obligate să difuzeze doar știrile produse în Moldova și de asemenea programele de divertisment.

Pentru a asigura securitatea informațională Codul interzice transmisia și / sau retransmisia serviciilor media audiovizuale, care au ca efect îngrădirea libertății de exprimare.

Sunt de asemenea interzise programele audiovizuale:

a) susceptibile de a propaga, incita, promova sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, naționalitate, religie sau credință, dizabilitate sau servicii media audiovizuale, orientare sexuală;

b) ce diseminează pornografia infantilă;

c) ce prezintă apologetic regimurile totalitare, nazist și comunist, autorii crimelor și abuzurilor acestor regimuri, și denigrează victimele acestora;

d) alte programe audiovizuale, a căror difuzare este interzisă de Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, elaborat și aprobat de Consiliul Audiovizualului, după ce este consultat cu furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media.

Trebuie să se evite oricare forme de discriminare.

În serviciile media audiovizuale este interzisă difuzarea programelor care suntu susceptibile de a afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special a celor care conțin pornografie sau promovează violența.

Articolul 17 este denumit: „Protejarea spațiului audiovizual național”

Spațiul audiovizual național este utilizat în condițiile prezentului cod, astfel în cât:

a). să favorizeze libera circulație a informației;

b). să contribuie la asigurarea libertății de exprimare;

c). să contribuie la acoperirea necesităților informaționale sociale;

d). să contribuie la asigurarea integrității profesionale și sociale a furnizorilor de servicii media.

În spațiul audiovizual național, sunt interzise programele audiovizuale care constituie dezinformare mediatică și / sau propagandă mediatică.

Consiliul Audiovizualului instituie reglementări și întreprinde, în limitele competențelor legale, acțiunile necesare în vederea protejării spațiului audiovizual național.

La redactarea acestui articol au fost luate în considerare și sugestiile formulate de Direcția Juridică a Secretariatului Parlamentului, Recomandările OSCE și Consiliului Europei [19].

În condițiile în care manipularea opiniei publice, dezinformarea din exterior sunt utilizate în loc de arme, protejarea securității informaționale a statului este la fel de importantă ca și asigurarea securității naționale, a suveranității, independenței și a integrității teritoriale a Republicii Moldova - valori supreme garantate de Constituție.

Concluzii

În 1992 Parlamentul Republicii Moldova adoptă Legea audiovizualului. Trebuie de menționat că această lege este o primă lege democratică menită să reglementeze activitatea în domeniul audiovizualului. Astfel în republica noastră prin această lege s-au implementat principiile europene privind pluralismul de surse și opinii, diversitatea și satisfacerea intereselor diferitor categorii de cetățeni.

Dezvoltarea pieței media, introducerea și utilizarea pe larg a tehnologiilor moderne precum și evoluția permanentă a jurisprudenței europene în domeniul respectiv a impus necesitatea de a veni cu un nou Cod al Audiovizualului.

Noul Cod și-a pus ca scop să transpună în cadrul legal național Directiva Parlamentului European și al Consiliului numită Directiva Serviciilor Media Audiovizuale (DSMAV).

Codul serviciilor media audiovizuale (SMVA) are drept scop transpunerea în legislația națională a Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii media audiovizuale, numită uzual Directiva serviciilor media audiovizuale (DSMAV). Din acest motiv, s-a considerat necesar și titlul să fie adecvat pentru legislația națională - „Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova”.

Codul transpune în premieră în legislația națională normele UE de reglementare în domeniu și a fost elaborat de specialiști.

Scopul prezentului cod este dezvoltarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova pe principii democratice.

Legislația audiovizuală este constituită din Constituția Republicii Moldova⁶, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, prezentul cod, alte acte legislative și deciziile Consiliului Audiovizualului.

Prevederile Convenției europene privind televiziunea fără frontiere a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, așa cum a fost modificată de Protocolul de amendare a Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontalieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998, au fost preluate în legislația Republicii Moldova în întregime.

Documentul prevede un șir de noi reglementări referitoare la principiile de comunicare audiovizuală, în temeiul cărora trebuie să activeze toți furnizorii de servicii media, inclusiv: libertatea de exprimare, independența editorială, asigurarea informării corecte, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, echilibrul de gen, protejarea spațiului audiovizual național, transparența proprietății, accesul la evenimente importante majore, protecția jurnaliștilor, dreptul la replică etc.

La elaborarea reglementărilor a fost luată în considerare experiența mai multor țări europene, documentul având drept scop ajustarea legislației naționale în domeniul mass-media la cea europeană.

Ultimele evenimente din regiune, sensibilitatea informațiilor care pot avea un impact deosebit de negativ asupra respectării drepturilor omului, securității statului, consolidării statutului de stat suveran, independent și integru au generat necesitatea modificării și completării Codului audiovizualului din 2006.

Problema asigurării securității informaționale a statului constituie un obiectiv separat prevăzut în Strategia securității naționale a Republicii Moldova, aprobată prin hotărârea Parlamentului nr.153 din 15 iulie 2011.

În Cod s-a introdus noțiunea de securitate informațională care reprezintă un ansamblu de măsuri în vederea asigurării protecției persoanelor, societății și statului de eventuale tentative de dezinformare și / sau de informare manipulative din exterior și neadmiterii provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova.

Codul permite radiodifuzorilor transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Aceste condiționalități sunt necesare pentru a asigura securitatea informațională a statului prin impunerea anumitor limitări pentru transmisia sau difuzarea emisiunilor informativ-analitice și politice străine, la producerea cărora nu se ține cont de standardele și rigorile internaționale, prevăzute, în special, în Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Protejarea securității informaționale a statului este la fel de importantă ca și asigurarea securității naționale, a suveranității, independenței și a integrității teritoriale a Republicii Moldova - valori supreme garantate de Constituție.

Bibliografia

1. Constituția Republicii Moldova. // Monitorul oficial Nr.1 din 12.08.1994.
2. Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006. // Monitorul oficial Nr.131-133, art.679 din 18.08.2006.

3. Codul serviciilor media audiovizuale. // Monitorul Oficial Nr.462-466 art.765 din 12.12.2018.
4. Legea audiovizualului nr.603-XIII din 3 octombrie 1995. // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.163-165/46 din 29.12.2000.
5. Legea nr.1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.972.
6. Consiliul Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova. Decizia nr.4/13 din 12 februarie 2018.
7. Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră. - Strasbourg, 5.V.1989, art.7
8. Acordul privind Spațiul Economic European – Anexa XIV – Concurență – Lista la care face trimitere articolul 60 cuprinde reglementările cu privire la funcționarea cadrului concurențial în domeniul audiovizualului, prevede practicile comerciale interzise și specifică realizarea unui spațiu economic european în domeniul audiovizualului. J.O. L 001 din 03.01.1994 p.446.
9. Acordul privind Spațiul Economic European – Anexa XI – Serviciile de telecomunicație – Lista la care face trimitere articolul 36 (2) cuprinde anexa privind serviciile de telecomunicații, reglementările tehnice, standardele, testele de certificare în vederea realizării unei Zone Economice Europene în domeniul audiovizualului. J.O. L 001 din 03.01.1994
10. Acordul privind Spațiul Economic European – Anexa II – Reglementări tehnice, standarde, testare și certificare – Lista la care face trimitere articolul 23 cuprinde anexa cu reglementările tehnice, standardele, testele de certificare și posibilitățile tehnice și juridice de recunoaștere reciprocă a standardelor în domeniul audiovizualului. J.O. L 001 din 03.01.1994 p.263.
11. Directiva 2010/13/ue a Parlamentului european și a Consiliului din 10 martie 2010. J.O. 95/1.15.04.2010.
12. Cultură și audiovizualul. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. ISBN 978-92-79-41552-4.

14.05.2019